

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 456 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туруоу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rni	201
<i>Asrarxanova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA PEDAGOGNING INNOVATSION FAOLIYATI

Rizayeva Xusniya Ubayevna

Nizomiy nomidagi TDPU "Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi" kafedrasida v.b. dotsenti (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining innovatsion faoliyatining shakllari va usullari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, uzluksiz ta'lim, ishlab chiqarish, fan, natija.

Abstract: This article describes the forms and methods of innovative activities of teachers of preschool educational organizations.

Key words: innovation, continuous education, production, science, result.

Аннотация: В данной статье описаны формы и методы инновационной деятельности педагогов дошкольных образовательных организаций.

Ключевые слова: инновации, непрерывное образование, производство, наука, результат.

KIRISH

Jahon miqyosida pedagogik tajriba va ilmiy tadqiqotlarni tahlil qilish natijasida inson hayoti davomida egalaydigan barcha ma'lumotning 70 foizini besh yoshgacha bo'lgan davrda olib ulgurishi isbotlangan. Darhaqiqat, bu davr mobaynida bola dunyoni idrok qila boshlaydi, fikrlaydi, atrof-olam bilan tanishadi va umri davomida oladigan bilimlar uchun zamin yaratadi.

Shuning uchun yurtimiz kelajagi bo'lgan yosh avlodni barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tashkilotlari va tarbiyachilarining o'rni beqiyosdir. Zamonaviy jamiyat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifati uchun yangi vazifalarni qo'yimoqda. Davlat standartlari joriy etilib, yosh avlodni maktabga tayyorlashning yangi darajasi talab qilinmoqda.

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining kasbiy salohiyatini rivojlantirish hamda ta'lim tashkilotlarining raqobatbardoshligini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Ta'kidlash joizki, zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachilarning shaxsiy va kasbiy fazilatlariga qo'yiladigan talablar oshib bormoqda. Pedagog ijodiga katta e'tibor qaratilib, bu ijodkorlikning pedagogik faoliyatda namoyon bo'lishi muhim sanalmoqda.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi ta'lim jarayonining asosiy qismi tarbiyachining bola bilan kundalik hamkorligi, unga xulq-atvor me'yorlarini o'rgatishi, turli bilim va ko'nikmalarni shakllantirishidir. Ushbu jarayonda yetakchi rol aynan tarbiyachiga tegishli ekanligi yaqqol namoyon bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ma'lumki, har bir mavzu o'zining o'rganish predmetiga asoslangan bilimlar tizimi bilan ajralib turadi. Hozirgi kunda ham ushbu muammo bo'yicha ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar davom etmoqda.

Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy sifatlarni rivojlantirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy-axloqiy va estetik sifatlarni shakllantirish, atrof-muhitga mas'uliyatli munosabatni tarkib toptirish, ikkinchi tilga o'rgatish orqali kognitiv-ijodiy savodxonlikni oshirish masalalari respublikamiz olimlari tomonidan tadqiq etilgan. Ushbu yo'nalishda Z. Azizova, D. Babayeva, N. Jo'rayeva, D. Maxmudova, D. Choriyeva, F. Valixo'jayeva, K. Mamedov, M. Masharipova, N. Mahkamova, D. Sobirova, N. Rejemetova, M. Xalimova, T. Chabrova, Sh. Shodmonova, B. Shodiyeva, F. Qodirova, R. Qodirovalarning ilmiy ishlari e'tiborga loyiqdir.

Tarbiyachining innovatsion faoliyatining umumiy va alohida jihatlari F. N. Gonobolin, S. M. Godnin, V. A. Kan-Kalik, N. V. Kuzmina, V. I. Zagvyazinskiy, N. D. Nikandrov, V. A. Slastenin, L. M. Fridman, A. I. Sherbakov kabi olimlar tomonidan ilmiy tadqiqotlarda yoritilgan.

Yangilik kiritishning sotsial-psixologik aspektlari amerikalik innovator E. Rodjers tomonidan ishlab chiqilgan. U yangilik kiritish jarayonidagi ishtirokchilar turlarini tasniflab, ularning yangilikka bo'lgan munosabati va uni idrok etishga tayyorgarligi bo'yicha tadqiqotlar olib borgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Innovatsion faoliyatning shakllanganlik darajasi tarbiyachida o'z faoliyatini tanqidiy asosda tahlil etish ko'nikma va malakalari tarkib topganligi, innovatsiyalar hamda pedagogik texnologiyalarni qo'llay olish mahoratiga egaligi, tarbiyachining tajriba-sinov ishlari rejasini va dasturini tuzishi hamda uni amalga oshirish malakasiga egaligi, tarbiyachidagi ijodkorlik va izlanuvchanlik, tarbiyachilar hamda pedagogik jamoa orasida ko'tarinki kayfiyatni yarata olish sifatlarining mavjudligi, o'zidan boshqa tadqiqotchi pedagoglar tajribalarini tahlil qilib, uni amaliyotda qo'llay olishi, fikr almashib, metodik yordam ko'rsatishi, mualliflik konsepsiyalarini yaratish mahoratiga egaligi, ziddiyatlarning oldini olib, pedagogik vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul etishi bilan belgilanadi.

Pedagogika va psixologiya fanlarida tarbiyachi qobiliyatining cheklangan turlari yo'q. Pedagogik qobiliyat turlari fanning va jamiyatning rivojlanishiga qarab ko'payib hamda o'zgarib borishi mumkin. Falsafada qobiliyat uzoq vaqt davomida "o'zgarmas irsiyat" sifatida nasldan-naslga o'tuvchi jarayon deb talqin etilgan. Olimlarning uzoq yillar davomida olib borgan ilmiy tadqiqotlari va kuzatishlari natijasida pedagogik qobiliyatning quyidagi asosiy sifatleri ajratib ko'rsatilgan: o'z kasbiga muhabbat, tarbiyalanuvchilarni sevish; mutaxassislik fanini mukammal bilish va unga qiziqish; pedagogik taktga (odob va go'zallikka) ega bo'lish; bolalar jamoasiga singib keta olish; o'z mehnatiga ijodiy yondashish; javobgarlikni his etish; tarbiyaviy bilimlarni egallash.

Tarbiyachi faoliyatidagi pedagogik qobiliyatning o'ziga xos tizimlari mavjud. Bu tizim quyidagi xususiyatlari bilan farqlanadi:

- Asosiy xususiyatlar
- Tayanch xususiyatlar
- Yetakchi xususiyatlar
- Yordamchi xususiyatlar

Pedagogik qobiliyatlar faqat pedagogik faoliyatning samarali bo'lishini ta'minlabgina qolmay, balki ko'p jihatdan muvaffaqiyatli ishlash natijasi ham hisoblanadi. Pedagogik qobiliyatlarda tarbiyachining o'zaro fikr almashuvi bilan bog'liq xususiyatlari asosiy rol o'ynaydi. Quyidagi pedagogik qobiliyatlarning asosiy xususiyatlari tarbiyachining yuksak pedagogik-psixologik bilimlari natijasida doimiy ravishda shakllanib boradi: kommunikativ qobiliyat – tarbiyachining pedagogik jamoa, ota-onalar hamda mahalla ahli bilan bo'ladigan o'zaro muloqotida ularning ruhiy holatlarini tushunish, ularga hamdard bo'lish, muloqotga kirishishda samimiylik namoyon etishi. Tarbiyachi bunda psixologik bilimlarga ega bo'lishi va muomala madaniyatini muntazam shakllantirib borishi lozim.

Perseptiv qobiliyat – tashqi olam va muhitni sezish hamda idrok etish, ya'ni kuzatuvchanlik muhim rol o'ynaydi. Tarbiyachining shijoati natijasida rivojlanadi va takomillashadi. Tarbiyachi o'quvchining psixologiyasini, psixik holatini o'zida his qilib idrok etadi, sinf jamoasining holati va pedagogik vaziyatga odilona baho bera oladi. Empatik qobiliyat – bolalarga bo'lgan muhabbatdan kelib chiqadigan, tarbiyachining tarbiyalanuvchilarning his-tuyg'ularini, psixologik holatini qalbdan his etishi, tushunishi, idrok etishi va ularga achinish xususiyatidir.

Ta'lim jarayonini muqobillashtirish qobiliyati – tarbiyachi o'z bilimini o'quvchi ongi va tafakkuriga kam kuch sarflash evaziga yetkaza bilishi, ta'lim va tarbiyada belgilangan muddatda maqsadga erishish qobiliyatidir.

Didaktik qobiliyat – tarbiyalanuvchilar bilan muloqot qilishda, pedagogikaning ta'lim va tarbiyaviy qonuniyatlarini hamda metodlarini chuqur o'zlashtirgan holda samarali dars berish qobiliyatidir. Shuningdek, dars pedagogik texnologiyalar asosida jahon andozalariga, hozirgi zamon talablariga javob berishi kerak.

Tashkilotchilik qobiliyati – pedagogik qobiliyatning tarkibiy qismidir. U sinf tarbiyalanuvchilarining turli jamoat ishlariga, to'garaklarga jalb qilinishida, sinf jamoasining har bir o'quvchiga faol vaziyatni ta'minlab berishida namoyon bo'ladi.

Konstruktiv qobiliyat – tarbiyachining o'quv-tarbiyaviy faoliyatni puxta rejalashtirishi asosida yuzaga keladigan kasbiy pedagogik vaziyat bosqichlarini oldindan ko'ra olishi.

Bilish qobiliyati – tarbiyachining o'z fanini va boshqa fanlarni chuqur bilishi, o'zlashtirishi va amaliyotda namoyon qilishi.

Anglash (tushunish) qobiliyati – tarbiyachining ziyrakligi va uddaburonligi, voqea va hodisalarni chuqur idrok etib, ularga adolatli munosabatda bo'lishi.

Pedagogik qobiliyatlarining tayanch xususiyatlari – kuzatuvchanlik, ya'ni ko'ra bilish ko'nikmasidir. Bu individual narsaning o'ziga xos tomonini, ijodiy faoliyat uchun boshlang'ich materialni ko'ra bilish deganidir. Rassomning kuzatuvchanligi tabiatshunos olimning kuzatuvchanligidan farq qilishi o'z-o'zidan ravshandir.

Qobiliyatning yetakchi xususiyati – ijodiy tasavvur qilishdir. Bu xususiyat faqat rassomga, matematika o'qituvchisiga yoki adabiyotshunosga emas, balki barcha fan o'qituvchilariga ham tegishlidir. Har qanday kasb sirlarini mukammal egallash uchun qobiliyat kerak. Pedagogik qobiliyat sog'lom tarbiyachidagina shakllanadi. Biroq u yuqori, o'rtacha va past darajalarda namoyon bo'lishi mumkin.

Pedagogik qobiliyatlar tizimiga kiradigan yordamchi fazilatlar va xususiyatlar quyidagilardan iborat: aql-idrokning muayyan turlari, hozirjavoblik, kamchiliklarga tanqidiy e'tibor, sobitqadamlik; tarbiyachining nutqi: notiqlik san'ati, so'z boyligining teranligi; aktyorlik xususiyati: mimika va pantomimika, fantaziya ishlata olish, ruhiy hissiyotni jilovlay olish.

TAHLIL VA NATIJALAR

MTTlarning maktabga tayyorlov guruhlarida multimedia texnologiyalaridan foydalanishning asosiy va yetakchi shakli mashg'ulotlardir. Mashg'ulotlar Davlat standartlari va talablari asosida belgilangan dasturlar, yo'nalishlar, taqsimlangan soatlar hamda shular asosida tarbiyachi (yoki pedagog) tomonidan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan rejalar asosida olib boriladi. Mashg'ulotlar quyidagi turlarga bo'linadi: yangi bilim beruvchi, bilimlarni mustahkamlovchi, tekshiruvchi-sinovchi va majmuaviy mashg'ulotlardan iborat.

MTTlarda o'tkaziladigan mashg'ulotlar maktabga tayyorlov guruhlarida kompyuterdan foydalanish hisobga olinib, ikki bosqichda tashkil etiladi. Birinchi bosqich 15 daqiqa davom etadi. Shu vaqt ichida tarbiyalanuvchilarga asosiy ma'lumotlar beriladi.

Birinchi bosqich tugagach (15 daqiqadan so'ng), tarbiyalanuvchilarning kompyuterdan foydalanish vaqti 15 daqiqadan oshmasligini hisobga olib, 15-20 daqiqali oraliq bosqich (dam olish bosqichi) o'tkaziladi. Ushbu 10-15 daqiqalik oraliq bosqichda o'rganilayotgan material bo'yicha qiziqarli o'yinlar o'tkaziladi, she'rlar, qo'shiqlar aytiladi.

So'ngra mashg'ulotning uchinchi bosqichi boshlanadi. Bu bosqich ham 15 daqiqa davom etadi. Ushbu bosqichda, asosan, birinchi bosqichda o'rganilgan materiallar mustahkamlanadi, tarbiyalanuvchilarning kompyuter savodxonligi oshiriladi va ularning bilimlari baholanadi. Agar birinchi bosqichda rejalashtirilgan materiallar to'liq o'rganilmasa, u uchinchi bosqichda davom ettirilishi mumkin.

Mashg'ulotlarning kompyuterli "Sayohat" va "Ekskursiya" shakllari mavjud. Ushbu shaklda tarbiyachi ekologiya (atrof-muhit)ga oid materiallarni o'rgatishda tarbiyalanuvchilarni o'simlik dunyosi va uy hayvonlari bilan tanishtirish uchun dalaga sayohat yoki ekskursiyaga olib chiqishi shart emas. Buning o'rniga, u kompyuter xotirasi va internet manbalaridagi mavzuga tegishli materiallarni ketma-ket ko'rsatishi va izohlashi mumkin. Agar material kompyuterda bo'lmasa, bolalar dalaga, sayohatga yoki ekskursiyaga olib chiqiladi.

Tarbiyalanuvchilarga kompyuterli ta'limiy o'yinlar orqali ham bilim berish mumkin. Masalan, "Kim birinchi topadi" o'yini (ekrandagi turli tartibda joylashtirilgan rangli tasvirdagi sonlardan qaysi biri katta, qaysi biri kichikligini aniqlash; ekrandagi rangli, o'xshash predmetlardan qaysi biri katta, qaysi biri kichikligini aniqlash; shuningdek, test rasmlardan keraklisini topish va hokazolar).

Mazkur shaklda kompyuter ekraniga chiqarilgan materiallar bo'yicha tarbiyachi savol beradi, tarbiyalanuvchilar esa javob beradilar. Ekranda navbatma-navbat chiqarilgan materiallar asosida o'tkazilgan savol-javoblar natijasida tarbiyalanuvchilarga muayyan darajada bilim beriladi.

Shunday qilib, tarbiyachi multimedia texnologiyasini ta'lim-tarbiyaga joriy etishda quyidagi mashg'ulot shakllaridan foydalanishi mumkin: "Sayohat", "Ekskursiya", "Kompyuterli o'yin" va "Kompyuterli savol-javob".

Multimedia texnologiyasi orqali tashkil etiladigan mashg'ulotlarning asosiy mazmuni ularning kompyuter ta'limiga asoslanishidir, ya'ni mashg'ulotlar to'liq kompyuter asosida o'tkaziladi. Shuning uchun multimedia texnologiyasiga asoslangan mashg'ulotlarni "Kompyuter mashg'uloti" deb ham atash mumkin.

Kompyuterli mashg'ulotlarning aksariyati birlashgan mashg'ulotlar shaklida o'tkaziladi. Mashg'ulot mobaynida tarbiyalanuvchilarning kompyuter oldida 15 daqiqadan ortiq vaqt zahar qilishi mumkin emasligi e'tiborga olinishi kerak. 15 daqiqaga rejalashtirilgan material o'rganilib bo'lingach, 5-10 daqiqalik oraliq (dam olish) bosqichi o'tkaziladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonining sifati va samaradorligini takomillashtirish pedagogik tizimini joriy etish maktabgacha ta'lim tashkilotining quyidagi sohalarida innovatsion imkoniyatlarini rivojlantirish uchun qulay sharoitlarni yaratishni nazarda tutadi: moddiy-texnik resurslarni ta'minlash – tarbiya, ta'lim va muloqotning zamonaviy texnologiyalarini amalga oshirish, novator pedagoglarni moddiy rag'batlantirish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini ta'minlashga xizmat qiluvchi moliyaviy-iqtisodiy hamda moddiy-texnik sharoitlarni yaratish.

Ma'muriy va pedagog xodimlarning shaxsiy imkoniyatlarini rivojlantirish – ma'muriyat va pedagoglar jamoasi yetakchilarida samarali ishlash, ta'lim-tarbiyaning haqiqiy maqsadlariga erishish, innovatsion pedagogik faoliyatning hissiy-ijodiy hamda metodik uslublarini shakllantirish maqsadida amaliy seminarlar tashkil etishga ijobiy munosabatni shakllantirish.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti imkoniyatlarini rivojlantirish – oila bilan hamkorlikning turli bosqichlarida (bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga qatnashni boshlashidan avval, qatnashish vaqtida, bitirganidan so'ng) maktabgacha ta'lim tashkilotining asosiy va qo'shimcha ta'limiy xizmatlariga bolalar va ota-onalar ehtiyojlarini monitoring qilish metodikalarini ishlab chiqish hamda tashkilotning o'zi joylashgan hududdagi ijtimoiy-madaniy va ta'limiy markaz sifatidagi faoliyatini rivojlantirish.

Atrofdagi ijtimoiy muhitning innovatsionligini ta'minlash – tuman va shahar yetakchi mutaxassislari bilan pedagogik innovatsiyalar, ta'lim texnologiyalari bo'yicha hamkorlik o'rnatish, boshqa tashkilotlar bilan o'zaro hamkorlik mexanizmlarini ishlab chiqish, innovatsion tajribani rivojlantirish va tarqatish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rizayeva, X. U. (2022). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining kundalik ta'limiy faoliyati davomida milliy qadriyat tushunchalarini bola ongiga singdirilish darajasi. *The Theory of Recent Scientific Research in the Field of Pedagogy*, 1(4), 129–134.
2. Rizayeva, X. (2022). Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyat tushunchalarini shakllantirishda oila va mahallaning roli. *Science and Innovation*, 1(B8), 2165–2168.
3. Rizayeva, X. U., & Iskandarov, N. R. (2023). Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda mehnat tarbiyasini shakllantirish. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 7(1), 89–98.
4. Ubayevna, R. X. (2023). Batarayalar va ularning bola hayotidagi salbiy ta'siri. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 7(1), 83–88.
5. Zhuraeva, N. T. (2021). Maths key of mind and intelligence (Methodology for the formation of elementary mathematical representations of children in preschool institutions). *Экономика и социум*, (1-1), 316–319.
6. Tairovna, Z. N. (2022). The Role of Didactic Tools in the Mathematical Development of Children. *Spanish Journal of Society and Sustainability*, 3, 39–40.
7. Jurayeva, N. T. (2022, November). Methods of implementation and mechanisms of implementation of the norms of international law. In *International Scientific and Practical Conference "The Time of Scientific Progress"*, 1(3), 113–120.
8. Juraeva, N. T. (2022). Organization of the educational process in preschool educational organizations. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(6), 244–251.
9. Zhuraeva, N. T. (2022). Технология развития навыков логического мышления при подготовке старших дошкольников к школе. *International Academic Research Journal Impact Factor 7.4*, 1(6), 232–239.
10. Juraeva, N. (2022). Maktabgacha ta'lim sifati indikatorlarini amaliyotga joriy etish mazmuni. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 491–493.
11. Zhuraeva, N. T. (2020). Ментальная арифметика как уникальная методика развития умственных способностей. In *Образование лиц с особыми образовательными потребностями: методология, теория, практика*, 136–139.
12. Babaeva, D. R., & Zhuraeva, N. T. (2023, January). Технология развития навыков логического мышления при подготовке к школе. In *International Scientific Conference "Innovative Trends in Science, Practice and Education"*, 2(5), 5–12.
13. Jurayeva, N. T. (2023, September). Effectiveness of work carried out in cooperation with preschool students and parents. In *International Scientific Conference "Scientific Advances and Innovative Approaches"*, 1(3), 48–52.
14. Jurayeva, N. T. (2023). Innovative forms and methods as a factor of successful improvement of teachers' communicative competence. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 1(6), 27–32.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.